

**ПЕДАГОГИК ВА
ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР**

ЯНВАРЬ, 2023

1-СОН

**PEDAGOGICAL AND
PSYCHOLOGICAL STUDIES**

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-1**

**ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
1-СОН**

**PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-1**

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Насиров К. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ZIYOYEVA Maxfuza Soataliyevna
*O'zDSMI, "Pedagogika va psixologiya"
kafedrasida o'qituvchisi*

О‘ЗБЕКИСТОН ТА’ЛИМИДА КРЕДИТ-MODUL ТИЗИМИНИНГ HUQUQIY VA KONSEPTUAL ASOSLARI

Иқтибос келтириш учун: ZIYOYEVA M.S. О‘zbekiston ta’limida kredit-modul tizimining huquqiy va konseptual asoslari // Педагогик ва психологик тадқиқотлар. № 1 (2023) Б. 81-87.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7575503>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada O‘zbekistonning yangi taraqqiyot bosqichida oliy ta’lim sohasini modernizatsiyalashda o‘qitishni kredit-modul tizimi asosida tashkil etishning huquqiy va konseptual asoslari haqidagi ma’lumotlar berilgan. Shuningdek, ta’limda kredit-modul tizimining imkoniyatlari va afzalliklari haqidagi fikr va mulohazalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: kredit-modul, ECTS, USCS, UCTS, CATS, ta’limda shaffoflik, mobillik.

ПРАВОВАЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА КРЕДИТНО - МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ОБРАЗОВАНИИ УЗБЕКИСТАНА

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлена информация о правовых и концептуальных основах организации обучения на основе кредитно-модульной системы в условиях модернизации высшего образования на новом этапе развития Узбекистана. Также приводятся мнения и комментарии о возможностях и преимуществах кредитно-модульной системы в образовании.

Ключевые слова: кредитный модуль, ECTS, USCS, UCTS, CATS, прозрачность образования, мобильность.

LEGAL AND CONCEPTUAL BASIS OF THE CREDIT-MODULE SYSTEM IN UZBEKISTAN EDUCATION

ANNOTATION

In this article, the new development of Uzbekistan information about the legal and conceptual foundations of the organization of training on the basis of the credit-module system in the modernization of the higher education sector. Also, opinions and comments about the possibilities and advantages of the credit-module system in education are presented.

Key words: credit module, ECTS, USCS, UCTS, CATS, transparency in education, mobility.

2022-yil 22-dekabr O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasida 2023-yilga “Insonga e’tibor va sifatli ta’lim yili” deb nom berilishi bejiz emas [1, B.4]. Negaki, har qanday jamiyat kelajagini, birinchi navbatda, aynan ta’lim sifati belgilab beradi. Shu boisdan ham so‘nggi yillarda ta’lim sifatini yaxshilash uchun ko‘plab islohotlar amalga oshirilmoqda.

Ta’lim tizimini isloh qilish, uni takomillashtirish va sifat darajasini oshirish yo‘lida ustuvor vazifalardan qilib, dunyodagi eng ilg‘or mamlakatlar bilan tajriba almashish, global ta’lim jarayonlarida faol ishtirok etish, hamda o‘qituvchi va talabalar oldida turgan sun‘iy to‘siqlarni bartaraf etish lozim. Ushbu maqsadlarga erishishning samarali yo‘llaridan biri sifatida kredit-modul tizimi asosida o‘quv jarayonini yo‘lga qo‘yishdir.

Oliy ta’lim muassasalarida o‘quv jarayonini kredit-modul tizimi hamda elektron ta’lim asosida tashkil etishni keng yo‘lga qo‘yish ta’lim samaradorligini oshirishga olib kelishi shubhasiz. Kredit-modul tizimi asosida o‘qitish ishlarini takomillashtirish, ommalashtirish, elektron ta’lim texnologiyalari bo‘yicha rivojlangan davlatlar tajribasini chuqur o‘rganish zamonaviy ta’lim milliy modelini yaratilishiga imkon yaratadi.

O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentyabrdagi “Ta’lim to‘g‘risida”gi O‘RQ-637-son Qonuni, 2019-yil 8-oktyabrdagi PF-5847-son “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrda 824-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Oliy ta’lim muassasalarida o‘quv jarayoniga kredit-modul tizimini joriy etish tartibi to‘g‘risida”gi Nizomi oliy ta’lim muassasalarida o‘quv jarayonini kredit-modul tizimi asosida tashkil etishda huquqiy asos bo‘la oladi.

O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentyabrdagi “Ta’lim to‘g‘risida”gi O‘RQ-637-son Qonunining 35-moddasida ta’lim jarayoniga o‘quv rejalari va o‘quv dasturlarini joriy etish chog‘ida ta’lim tashkilotlari kredit-modul tizimiga asoslangan o‘qitish texnologiyalaridan foydalanishi mumkinligi belgilab qo‘yilgan. O‘quv rejasida, qoida tariqasida, ta’lim jarayonining jadvali, o‘qitishning boshlanishi, muddati va davriyligi, o‘quv yillari, choraklar, semestrlar, amaliyot, ta’tillar hamda attestatsiya, ajratilgan haftalar soni, o‘rganiladigan fanlar (modullar) va ularga ajratilgan soatlar (kreditlar) hamda boshqa zarur parametrlar aks ettiriladi [2, B.13].

2019-yil 8-oktyabrdagi PF-5847-son “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoniga binoan oliy ta’lim muassasalarining o‘quv rejalari kredit-modul tizimiga o‘tkazish mexanizmlarini ishlab chiqish va ularni bosqichma-bosqich mazkur tizimga o‘tkazish lozimligi keltirib o‘tilgan. Konsepsiyaning maqsadli ko‘rsatkichlarida 2030-yilgacha 85 ta oliy ta’lim muassasalarida kredit-modul tizimini joriy etishni rejalashtirilgan [3, B.6]. O‘zbekistonda Oliy ta’lim jarayoni 2020- 2021 o‘quv yilidan boshlab qisman, 2021- 2022 o‘quv yilidan boshlab esa to‘liq kredit-modul tizimiga o‘tkazildi. Asos sifatida Yevropaning ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) tizimi qabul qilindi.

Talabalar xorijiy davlatlar universitet ta'lim darajasiga erkin kelish imkoniyatlari vujudga keladi, bakalavr va magistratura bitiruvchilarini barcha davlatda ishga joylashish huquqlari paydo bo'ladi.

Bugungi kunda mazkur kredit o'lchovi tizimini amaliyotga tatbiq etish bo'yicha to'rtta model keng tarqalgan. Bular:

1. Amerika Qo'shma Shtatlarining kredit tizimi (USCS);
2. Yevropa mamlakatlarining kredit tizimi (ECTS);
3. Osiyo – Tinch okeani mamlakatlarining kredit tizimi (UCTS);
4. Buyuk Britaniyaning kredit tizimi (CATS) [5, B.55].

Ushbu modellarning ichida eng ko'p tarqalgani AQSh va Yevropa modellaridir. Kredit-modul tizimi dastlab AQShda paydo bo'lgan va takomillashgan. 1869-yilda Garvard universiteti Prezidenti, Amerika ta'limining atoqli namoyandasi Charlz Elliot birinchi bo'lib "kredit-soat" tushunchasini kiritdi va 1870-1880-yillar davomida fan hajmini kredit-soatlarda o'lchashga imkon beruvchi tizimni joriy qildi [6: 20]. Bu islohot mamlakat yoshlari orasida Garvard Universitetiga bo'lgan qiziqishni uyg'otadi. Talabalar o'zlari qiziqqan fanlarni tanlaydilar va o'quv dasturlaridagi fanlar ham tabiiy ravishda saralana boshlaydi. Zamon talablariga javob bermaydigan fanlar talabalarda qiziqish bo'lmaganligi sababli dasturni tark etadi va universitet fanlari ro'yxatini mehnat bozori hamda talabalar ehtiyojlariga mos fanlar egallay boshlaydi. Natijada o'z fanlariga talabalarni jalb qilish maqsadida o'qituvchilar ham darslari sifatini yaxshilashga harakat qila boshlaydi. Darslarda talabalarning faolligi ham ancha ortadi. Kredit-modul tizimida o'qitish yaxshi samara berganligi bois 1930-yillarga kelib AQSh oliy ta'lim muassasalarining deyarli barchasi kredit tizimida faoliyat yurita boshlagan edi [7, B.18].

Amerika Qo'shma Shtatlarining kredit-tizimining (USCS) afzalligi shundaki, Amerika talabalarining mobilligini oshiradi, chunki bir universitetda olingan kreditlar boshqalarida ham hisobga olinadi va talabalar o'qishlarini bir oliy o'quv yurtidan boshqasiga sinov birliklarini saqlagan holda ko'chirishlari mumkin. Bunday amaliyot qoldirilgan o'qish va o'qishga tiklash jarayonlarini o'zaro bog'lash uchun ham qo'llanildi

Yevropa davlatlari 1989-yilda Erasmus dasturi doirasida Amerika kredit tizimiga asoslangan holda kredit-modul tizimi qoidalarini ishlab chiqadi va uni ECTS (European Credit Transfer System) deb nomlaydi. Ushbu qoidalar o'zida Yevropa universitetlarining o'quv dasturlari, ularda taklif etiladigan fanlarni qiyoslah va talabalar almashish dasturlari doirasida xorij universitetlarida olgan fanlarini o'z universitetlarida tan olinishi tamoyillarini qamrab olgan edi. Hozirgi kungacha deyarli barcha Yevropa davlatlari o'z milliy oliy ta'lim tizimlarida islohotlar o'tkazishdi, kredit-ta'lim tizimini joriy qilishdi. Biroq ular milliy, ijtimoiy-iqtisodiy masalalar yechimiga qaratilganligi sababli o'zaro jiddiy farq qilishadi. Har bir davlat o'zining noyob ta'lim tizimini, milliy, tarixiy va madaniy an'analarni saqlab qolishga harakat qilgan. O'zbekiston hozirgi kunda Yevropa ECTS kredit tizimi modeli asosida o'quv faoliyatini yo'lga qo'ydi.

Hozirgi kunda ECTS kredit-modul tizimi ko'plab rivojlangan mamlakatlarda keng tarqalgan. Misol uchun Gretsiya va Shvetsiya (80%), Finlyandiya va Polsha (81,5%), Avstriya (84%), Ruminiya (87%), Norvegiya (90%), Irlandiya va Daniya (93%) amal qilmoqda [8, B. 45].

Nima uchun ECTS kredit-modul tizimi? Chunki ECTS tizimi universitetlarga bir qator qulayliklarni taqdim etadi. Chunonchi, ma'lum bir ta'lim yo'nalishi va mutaxassisliklar kesimida o'quv jarayoni haqidagi axborotlarni aniq aks ettiruvchi o'quv rejalarning o'xshashligi hamda yagonaligini ta'minlaydi. Shuningdek, mutaxassislik darajasining tan olinishiga erishish maqsadida talabani qabul qiluvchi va jo'natuvchi oliy o'quv yurtlaridagi dasturlarning mazmunini oldindan kelishib olish imkonini beradi. Talabani ta'lim olishi bilan bog'liq barcha masalani hal etishdagi javobgarligi hamda mustaqilligi saqlanadi. Bundan tashqari, ECTS kredit-modul tizimining afzalliklari quyidagilardan iborat:

- ta'lim insonning butun hayotini qamrab olinishi;
- inson ta'limida turli bosqich va darajalarning izchilligi;
- umumiy o'rta va professional ta'limning o'zaro muvofiqligi;
- ta'lim tizimining shaffofligi;
- ta'lim uslubi, mazmuni, vositasi, vaqti va makonining xilma-xilligi;
- ta'lim jarayonini erkin tanlash imkoniyati;
- baholashda teng huquqlik;
- ta'lim oluvchining ta'lim olish tartibi, usuliga qarab emas ta'lim natijasiga qarab baholash;
- zamonaviy jamiyatda olib borilayotgan islohotlarga moslashuvchanlik;
- ta'lim oluvchilarni ta'lim olish uchun motivatsiya beradigan, har tomonlama rag'batlantiradigan mexanizmning mavjudligi va boshqalar.

Kredit-modul tizimi avvalambor, mamlakatimiz oliy ta'lim tizimiga ta'limning amaldagidan ko'ra ancha mukammal, zamonaviy lekin hamma uchun tushunarli bo'lgan o'lchov birligini olib kiradi. Unga ko'ra OTM o'quv dasturlari muayyan o'qish natijalarini ko'zlovchi turli fan va modullarga bo'linadi. Har bir fan yoki modul esa undagi o'qish yuklamasi miqdoriga qarab muayyan miqdordagi kreditlarda aks etadi. Yevropa ta'lim tizimida o'quv kurslari va barcha ta'lim jarayoni kreditlarda, O'zbekiston hamda MDHning boshqa mamlakatlarida esa akademik soatlarda hisoblanib kelinadi. ECTS tizimi bo'yicha talabalarning bir yilda to'plashi lozim bo'lgan kredit miqdori 60 ni tashkil etadi. Bir o'quv yili ikki semestrda iborat ekanligini hisobga olsak, talaba o'qish davomida har semestrda 30-kredit to'plab borishi zarur. Bakalavr dasturi odatda 4-yil ekanligini hisobga olsak, talaba ushbu darajani qo'lga kiritish uchun jami 240-kredit, magistratura dasturini tugallash uchun esa 120-kredit to'plashi kerak [6, B.12].

Shuningdek ECTS kredit – modul tizimi muayyan tamoyillar asosida qurilgan. Ular quyidagilar:

- 1) Talabaga yo'naltirgan ta'limni tashkil etish (student-centered education).
- 2) Ta'limda shaffoflikka erishish (transparent education).
- 3) Ta'limda moslashuvchanlikni kuchaytirishi (improving flexibility).
- 4) Talabalar mobilligini kuchaytirish (improving student mobility) [6, B.18].

Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim kredit texnologiyasini muvaffaqiyatli joriy qilish uchun bir qator masalalarni mustaqil hal qilish kerak, aynan:

- talabani tanlab olgan ta'lim doirasiga mos ravishda mustaqil ta'lim olishga o'rgatish;
- sifatli sillabuslarni yaratish va ishlab chiqish;
- oliy ta'lim muassasasining o'qituvchisiga gipertekstlar, audiomateriallar, multimediya texnologiyalarini qo'llagan holda interfaol rejimda dars o'tish imkoniyatini yaratib berish;
- zamonaviy ta'lim metodlarini professional shaklda qo'llash [5, B.58].

Bu yaqin yillar davomida mamlakatdagi deyarli barcha OTMLar kredit-modul tizimida faoliyat yurita boshladilar. Mazkur OTMLarda asosan ECTS kredit-modul tizimi asosida o'quv jarayonini yo'lga qo'yganlar. Jumladan O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti 2021-2022-o'quv yilida I-bosqich talabalari uchun o'quv jarayonini ECTS kredit-modul tizimi asosida tashkil etildi. Ayni paytda kredit-modul tizimi asosida tashkil etilgan o'quv jarayonidan samarali foydalanishga harakat qilinmoqda va dastlabki tajribalar to'planmoqda. Albatta, bu tizim bizning ta'lim jarayonimizda o'ziga xos yangilik bo'lgani va har qanday yangilikni tatbiq etish doim qiyinchiliklarga uchrab kelgani bois ta'lim sifatini ta'minlashda kamchiliklar ham namoyon bo'ldi. Muammo va kamchiliklar professor-o'qituvchilar tomonidan o'rganilib, bartaraf etilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus Ta'lim vazirligi huzuridagi Bosh ilmiy-metodik markaz tomonidan Oliy ta'lim muassasalari rahbar va pedagog kadrlari uchun "Kredit-modul tizimi asosida ta'lim jarayonlarini tashkil etish" qisqa muddatli masofaviy kurs faoliyati yo'lga qo'yildi. Ushbu kurs 3 ta modulni o'z ichiga olgan bo'lib, kredit-modul tizimi haqida o'quv qo'llanmalar va videodarslar respublikamizning nufuzli professor-o'qituvchilari tomonidan professional darajada tayyorlangan. Har bir modulni o'zlashtirish jarayonida bilimingizni tekshirish uchun elektron mashqlar va testlar berilgan. O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutining deyarli barcha professor-o'qituvchilari mazkur kursni qisqa muddatda o'zlashtirib, Bosh ilmiy-metodik markazning maxsus sertifikatlariga ega bo'ldilar.

Shuni e'tirof etish kerakki, rivojlangan mamlakatlarda ta'lim sohasida ulkan o'zgarishlar sodir bo'layotgan bir davrda, bizda ta'lim mazmunini yangilash, uni boshqarish, yangi pedagogik texnologiyani ta'lim tizimiga tadbiq etishda hamon kamchiliklar mavjud. Yuqoridagi ma'lumotlar tahliliga asoslanib Oliy ta'limni xalqaro talablar darajasida rivojlantirishda, hamda kredit-modul tizimi asosidagi o'quv jarayonini to'g'ri yo'lga qo'yish uchun quyidagi tavsiyalarni berish maqsadga muvofiq:

- rivojlangan davlatlar ta'lim tizimini qiyosiy tahlil qilish, ijobiy jihatlarini tajribada qo'llab ko'rish;
- kredit-modul tizimi asosida o'quv jarayonini tashkil etish bo'yicha professor-o'qituvchilar uchun o'quv kurslari tashkil etish va uni ommalashtirish;
- kredit-modul tizimi haqidagi ma'lumotlarni talabalarga muntazam ravishda tushuntirib, bu boradagi bilimlarini takomillashtirib borish;

- kredit-modul tizimi asosidagi o'quv jarayonini sifatli tashkil etishda o'quv jarayonini uslubiy ta'minotida raqamli ta'lim maydonini kengaytirish va elektron ta'limni ilg'or xorijiy tajriba asosida rivojlantirish;
- OTMlarda xalqarolashuvni kengaytirish;
- masofaviy ta'limni kengaytirish va ta'limda bu tizimni kengroq joriy etishda to'liq sharoitlar yaratish, pedagogik kadrlar malakasini oshirish;
- OTMlarda o'quv jarayoni kredit-modul tizimiga o'tkazilayotgani va bu tizimning kamchilik va muammolarini bartaraf etgan holda moslashish muhimdir.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, kredit-modul tizimi asosida o'quv jarayonini tashkil etish o'qitish samaradorligini oshirishga va sifatli kadrlar tayyorlashga asos bo'la oladi. Zero Prezidentimiz aytganlaridek, "Ta'lim sifatini oshirish – Yangi O'zbekiston taraqqiyotining yakka-yu yagona to'g'ri yo'lidir" [1, B.5].

IQTIBOSLAR

1. Sh.M.Mirziyoyev. "Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi". 22.12.2022-y. <https://lex.uz>
2. O'zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentyabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-son Qonuni. <https://lex.uz>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmoni. T.: 2019, 8 oktabr. <https://lex.uz>
4. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrdagi 824-son qarori. "Oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayoniga kredit-modul tizimini joriy etish tartibi to'g'risida"gi Nizom. <https://lex.uz>
5. Tojiyev M, Mamadaliyev K, Xurramov A. "Rivojlangan xorijiy mamlakatlar oliy ta'lim tizimi rivojlanishida kredit-sistemasining o'rni va ahamiyati". "Oliy ta'lim taraqqiyoti istiqbollari" ilmiy-uslubiy to'plami 3-son. T.: 2015. – 52-61-bet.
6. V. O'rinov, M. Sultonov, A. Umarov. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tashkilotlarida ECTS kredit-modul tizimi: asosiy tushuncha va qoidalar T.: «Ma'naviyat», 2020. – B.
7. Usmonov B.Sh., Xabibullayev R.A. "Oliy o'quv yurtlarida o'quv jarayonini kredit-modul tizimida tashkil qilish". O'quv qo'llanma,. T.: 2020. – 2, 18-24-bet.
8. Karimova D.R. "Kredit-modul tizimida mustaqil ta'lim". Uslubiy qo'llanma. T.: 2021. – 45-bet